

Evidencia 1

LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL

Alumna: Ana Sofia Aguilar Carvajal 2038033

Fecha: Sábado 14 de Febrero de 2026

INTRODUCCIÓN

El Derecho Internacional contemporáneo se sostiene sobre un conjunto de normas, principios y prácticas que regulan la conducta de los Estados y buscan garantizar la paz y la estabilidad en la comunidad internacional. Dentro de este marco, los tratados internacionales constituyen una de las principales fuentes jurídicas, al representar la manifestación expresa del consentimiento estatal y generar obligaciones vinculantes bajo el principio de buena fe. Sin embargo, el sistema internacional no se limita únicamente a normas escritas, sino que también se apoya en la costumbre internacional y en los principios generales del derecho, los cuales complementan y fortalecen el orden jurídico global.

El presente ensayo analiza la relevancia de los tratados internacionales y de los principios fundamentales del Derecho Internacional a la luz del caso fronterizo entre Colombia y Venezuela, particularmente en relación con la presencia del ELN en zonas limítrofes. A través de este estudio se examina cómo la soberanía, la no intervención, la prohibición del uso de la fuerza, la protección de civiles y la responsabilidad estatal interactúan frente a fenómenos de violencia transnacional, así como el papel que desempeñan los órganos internacionales en la supervisión y aplicación de estas normas.

DESARROLLO

TRATADOS INTERNACIONALES Y LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, un tratado internacional es un acuerdo formal y escrito celebrado entre dos o más Estados, e incluso con organizaciones internacionales, que se rige por el derecho internacional y tiene como finalidad producir efectos jurídicos, pues crea obligaciones vinculantes y compromisos; esto es lo que lo distingue de un simple acuerdo político o de una cooperación sin carácter obligatorio. Esta obligatoriedad mencionada constituye un principio esencial de los tratados

internacionales, conforme al artículo 26 de la Convención de Viena, el cual dispone que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe cumplirse de buena fe”.

La relevancia de estos tratados reside en que representan la manifestación escrita, formal y expresa del consentimiento de los Estados para formar parte de ellos; ello otorga a todos los participantes seguridad jurídica y conocimiento de las posibles sanciones en caso de incumplimiento.

En el escenario internacional contemporáneo, los tratados no solo regulan materias como el comercio, el medio ambiente o las fronteras, sino que también configuran el propio sistema internacional. El ejemplo más representativo es la Carta de las Naciones Unidas, un tratado constitutivo que organiza a la comunidad internacional bajo los principios de soberanía, no intervención y prohibición del uso de la fuerza; la Carta funciona como una “constitución” entre Estados y proporciona el marco jurídico para prevenir conflictos, promover la solución pacífica de controversias y asegurar el respeto recíproco entre los Estados.

- Principio de soberanía de los Estados: Reconoce la autoridad exclusiva de cada Estado sobre su territorio y sus asuntos internos sin injerencia externa. Con ello se pretende garantizar que cada país ejerza control pleno sobre su territorio, su población y sus procesos políticos, sin que potencias extranjeras impongan su voluntad.
- Principio de no intervención en asuntos internos: Vinculado a la soberanía, prohíbe que un Estado intervenga, directa o indirectamente, en los asuntos políticos, económicos o sociales de otro, salvo que exista solicitud. En otras palabras, ningún Estado puede intervenir por ningún medio en las decisiones internas de otro país, ya que ello vulnera el principio de soberanía.
- Prohibición del uso de la fuerza: Impide que los Estados recurran a la amenaza o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la soberanía de otro Estado. En términos generales, se restringen las acciones armadas entre Estados y únicamente se permiten excepciones muy concretas, como

la legítima defensa frente a un ataque armado o cuando el Consejo de Seguridad autoriza el uso de la fuerza.

ANALISIS DEL CASO

Colombia y Venezuela presentan, para su análisis, un punto de partida claro en el Tratado de Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes suscrito en 1941, por medio del cual ambos Estados fijaron oficialmente su línea fronteriza. Ese instrumento no solo trazó una división geográfica, sino que también reafirmó el reconocimiento recíproco de soberanía entre las partes. A la luz de los principios previos, la soberanía exige que cada Estado ejerza un control efectivo de su territorio y evite que desde su suelo grupos armados actúen, sin consecuencias, contra otro Estado.

En relación con el principio de no intervención, cabe entender que Venezuela no debe permitir que actores armados no estatales comprometan la seguridad de Colombia desde su territorio, y que Colombia, en paralelo, debe respetar la soberanía venezolana, incluso cuando exista cooperación para el control de dichos grupos.

Aunque la Carta de las Naciones Unidas no regula de manera directa a los grupos armados no estatales, el principio de solución pacífica de controversias y la prohibición del uso de la fuerza obligan a los Estados a buscar respuestas mediante el diálogo, la cooperación y la coordinación para contener la amenaza.

Por tanto, si se prueba que un grupo armado opera en territorio venezolano, que el Estado venezolano conoce la actividad ilícita y que no adopta medidas eficaces para impedirla, podría sostenerse un posible incumplimiento de los principios consagrados en la Carta.

La presencia del ELN en áreas fronterizas es un hecho conocido y documentado por autoridades y medios, de modo que no puede descartarse el elemento del conocimiento.

Las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela son amplias y de difícil acceso, lo que complica su control por factores estructurales como la corrupción o la falta de cooperación bilateral; en derecho internacional no se presume la responsabilidad cuando el Estado carece de medios efectivos, pero sí se exige que se adopten medidas razonables según las posibilidades del Estado.

Las informaciones sobre el repliegue del ELN señalan que se han aplicado presiones y que existe colaboración entre ambos gobiernos. Si esas acciones son reales y sostenidas, representarían el cumplimiento del deber de cooperación.

No obstante, si no se alcanza una cooperación efectiva, la frontera podría convertirse en una zona “gris” con carencia de autoridad, lo que afectaría el cumplimiento de los acuerdos bilaterales y de los principios de la Carta.

Los grupos armados como el ELN constituyen un reto para el derecho internacional: no son Estados, pero operan en territorio estatal y pueden incidir en las relaciones bilaterales y en la seguridad regional. Es indispensable, por tanto, que se fortalezcan mecanismos de cooperación, transparencia y rendición de cuentas entre los Estados y la comunidad internacional para que las medidas sean efectivas y protejan a la población fronteriza. hoy.

LA COSTUMBRE INTERNACIONAL Y EL PAPEL DEL ESTADO SOBERANO

En el manual se subraya que el Estado soberano sigue siendo el sujeto principal del Derecho Internacional, al reunir elementos como población, territorio, gobierno y la capacidad de relacionarse jurídicamente con otros Estados. La soberanía implica el ejercicio de la autoridad dentro del territorio y la independencia en el plano internacional; sin embargo, esa soberanía no es absoluta, pues está limitada por

normas del Derecho Internacional, como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial.

Este planteamiento es clave para comprender la costumbre internacional, puesto que la conducta reiterada de los Estados en el sistema internacional genera prácticas que acaban convirtiéndose en normas obligatorias. En consecuencia, aunque un Estado sea soberano, no puede actuar de modo arbitrario ante situaciones que afecten la paz y la seguridad internacionales. La práctica internacional ha mostrado que los Estados deben impedir que su territorio sea utilizado para actividades que perjudiquen a otros Estados, lo que se vincula directamente con la presencia del ELN en la frontera entre Venezuela y Colombia.

Asimismo, el manual indica que la soberanía contemporánea está jurídicamente limitada por la existencia de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y seguridad internacional. Esto implica que la conducta estatal se valora no solo por sus decisiones internas, sino también por su repercusión en la comunidad internacional, reforzando la importancia de la costumbre internacional como criterio de legitimidad.

PRACTICAS CONSTITUDINARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y FRONTERAS

La práctica internacional ha consolidado determinadas normas consuetudinarias en materia de seguridad fronteriza y prevención de conflictos transnacionales. Entre ellas sobresale la obligación de los Estados de impedir que su territorio sea empleado por grupos armados irregulares que actúen contra otro Estado, así como el deber de cooperar para mantener la estabilidad regional. Estas prácticas descansan en el principio del respeto a la soberanía y en la prohibición de intervenir en los asuntos internos de otros Estados.

En el caso del repliegue del ELN hacia Colombia, se aprecia una dinámica transfronteriza que evidencia la necesidad de cooperación bilateral en materia de seguridad. La presencia de grupos armados en áreas limítrofes provoca riesgos de desestabilización y episodios de violencia que perjudican tanto a la población civil como a las relaciones diplomáticas entre los Estados afectados. Desde la óptica de la costumbre internacional, los Estados están obligados a adoptar medidas eficaces para vigilar sus fronteras y evitar que actores no estatales perpetúen actos violentos en territorios vecinos.

El manual además subraya que la integridad territorial está protegida por la Carta de las Naciones Unidas y por la prohibición del uso de la fuerza, lo que significa que ningún Estado debe tolerar acciones que atenten contra la estabilidad de otro. En consecuencia, la tolerancia o la inacción frente a grupos armados puede considerarse una forma indirecta de intervención que vulnera las normas consuetudinarias del Derecho Internacional.

PROTECCIÓN DE CIVILES COMO NORMA CONSTITUDINARIA

La salvaguarda de la población civil en escenarios de conflicto armado se ha consolidado como una norma consuetudinaria ampliamente asentada en el Derecho Internacional contemporáneo. Esta responsabilidad nace del progresivo reconocimiento de las personas como titulares de derechos en el ámbito internacional, tal y como indica el manual al afirmar que los tratados de derechos humanos imponen obligaciones a los Estados en favor de los individuos.

En la frontera colombo-venezolana, la actuación del ELN ha provocado desplazamientos forzados, episodios de violencia en comunidades limítrofes y un deterioro de la seguridad cotidiana de la población. Desde la óptica de la costumbre internacional, los Estados deben proteger a los civiles frente a esas amenazas mediante políticas de seguridad, cooperación bilateral y asistencia humanitaria. La omisión en adoptar tales medidas podría constituir una vulneración de las normas

consuetudinarias dirigidas a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas en contextos de conflicto.

Además, el reconocimiento de las personas como sujetos del Derecho Internacional implica que los Estados deben garantizar la vigencia de los derechos humanos dentro de su territorio y en las zonas bajo su control efectivo. Esto reafirma que la protección de la población civil no es únicamente una obligación moral, sino también una exigencia jurídica, derivada de la práctica internacional consolidada.

EVALUACIÓN CRÍTICA DEL COMPORTAMIENTO ESTATAL

La costumbre internacional sirve para juzgar la legitimidad de la conducta estatal aun cuando no existan tratados específicos aplicables a un caso concreto.

En torno al repliegue del ELN, el examen debe enfocarse en valorar si las medidas adoptadas, o la ausencia de ellas, por los Estados implicados se ajustan a las prácticas internacionales reconocidas en materia de seguridad fronteriza, cooperación y protección de la población civil.

Cuando un Estado permite que grupos armados se desenvuelvan con libertad en su territorio sin implementar mecanismos de control, podría considerarse que incumple la obligación consuetudinaria de prevenir conflictos transnacionales. Por el contrario, la puesta en marcha de políticas de seguridad, la coordinación diplomática y operaciones conjuntas orientadas a neutralizar amenazas transfronterizas mostrarían un comportamiento conforme al Derecho Internacional consuetudinario.

El manual advierte que, aun cuando el Estado sea el actor principal en el Derecho Internacional, su actuación está constreñida por normas imperativas y obligaciones derivadas del sistema internacional. Esto impide que la soberanía sea utilizada como excusa para admitir situaciones que comprometan la estabilidad regional o violen derechos humanos.

Por tanto, la costumbre internacional se presenta como un instrumento esencial para evaluar y juzgar la conducta estatal ante episodios de violencia transnacional como el protagonizado por el ELN.

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL Y ÓRGANOS INTERNACIONALES

Los principios generales del Derecho Internacional son directrices fundamentales que orientan la actuación de los Estados incluso cuando no existen tratados específicos que regulen cada supuesto concreto; además, operan como una fuente complementaria que facilita la interpretación y aplicación del orden jurídico internacional. Conforme al Capítulo 1 del manual, estos principios resultan esenciales para colmar lagunas normativas y asegurar que la comunidad internacional mantenga un sistema coherente destinado a proteger la paz, la seguridad y los derechos humanos. En el escenario de la situación transfronteriza entre Colombia y Venezuela —donde el Ejército de Liberación Nacional ha incrementado sus actividades y provocado desplazamientos masivos— los principios de buena fe, solución pacífica de controversias y respeto a los derechos humanos adquieren un papel determinante para valorar jurídicamente la conducta tanto estatal como no estatal.

1. PRINCIPIO DE BUENA FE

El principio de buena fe impone a los Estados el deber de comportarse con lealtad, transparencia y disposición cooperativa en el ámbito internacional. No se limita al cumplimiento formal de obligaciones jurídicas, sino que también exige evitar actuaciones que, aunque no infrinjan expresamente un tratado, contradigan los valores y expectativas básicas del Derecho Internacional. En el contexto del repliegue del ELN hacia Colombia, en medio de cambios políticos en Venezuela y tensiones en la frontera, la buena fe supone que ambas capitales coordinen acciones para contener la violencia y salvaguardar a la población civil. Esto implica

intercambiar información, cumplir compromisos de control territorial y respaldar mecanismos de protección internacional que reduzcan riesgos humanitarios y jurídicos en la zona limítrofe.

2. PRINCIPIO DE SOLUCION PACIFICA DE CONTROVERSIAS

El principio de solución pacífica de controversias obliga a los Estados a resolver sus desacuerdos mediante instrumentos diplomáticos —como la negociación, la mediación o la intervención de terceros imparciales— en lugar de recurrir a la fuerza o tolerar la continuidad de la violencia. Este mandato está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y constituye un pilar para la estabilidad internacional. En la relación Venezuela–Colombia, aunque ambos gobiernos han expresado su intención de cooperar frente al problema del ELN y otros actores armados, los diálogos de paz han sido interrumpidos en varias ocasiones ante episodios de violencia, como cuando Colombia suspendió las conversaciones tras graves hechos ocurridos en el Catatumbo. Ello evidencia la dificultad de aplicar plenamente este principio cuando el conflicto se intensifica, generando tensiones entre la obligación jurídica de dialogar y la realidad de hostilidades activas.

Informes recientes sobre el repliegue del ELN hacia Colombia sugieren que estos movimientos podrían estar vinculados a transformaciones políticas en Venezuela, lo que podría abrir oportunidades para fortalecer la seguridad y la cooperación bilateral. Sin embargo, esto no elimina las tensiones existentes ni sustituye la necesidad de mecanismos diplomáticos sostenidos que atiendan las causas estructurales del conflicto.

3. PRINCIPIO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

El respeto a los derechos humanos constituye otro principio general que obliga a los Estados a garantizar la vida, la integridad y la dignidad de todas las personas bajo su jurisdicción. En contextos de conflicto armado, esta obligación se articula a través

del Derecho Internacional Humanitario, que establece reglas para la protección de civiles, combatientes heridos y personas privadas de libertad, así como para la regulación de situaciones de violencia interna o transfronteriza. En regiones como el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC han generado desplazamientos masivos, homicidios, secuestros y otras violaciones graves contra la población civil.

La comunidad internacional, incluida la Organización de las Naciones Unidas, ha señalado que estos hechos configuran una crisis humanitaria que requiere respuestas acordes con el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los derechos humanos. El desplazamiento de miles de personas y la persistencia de la violencia demuestran no solo la existencia de un conflicto armado, sino también un desafío sustancial para la protección de grupos vulnerables, lo que obliga a los Estados a aplicar y respetar el DIH para evitar consecuencias humanitarias aún más graves.

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS FRENTE A VIOLACIONES DE DERECHOS

El Derecho Internacional contempla que la responsabilidad de un Estado puede surgir tanto por actos directos como por la inacción que permita la comisión de violaciones graves a los derechos humanos. En el escenario entre Colombia y Venezuela, la permanencia de actores armados de carácter transnacional y la falta de un control efectivo del territorio podrían interpretarse como un incumplimiento del deber internacional de proteger a la población civil y evitar abusos. Esta situación resulta aún más preocupante ante cifras superiores a 50,000 personas desplazadas y episodios de violencia descontrolada en las comunidades fronterizas.

ÓRGANOS INTERNACIONALES COMO MECANISMOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO

Los órganos internacionales, en particular la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, cumplen una función determinante en la aplicación, supervisión y fortalecimiento del Derecho Internacional. La ONU y diversos organismos regionales pueden formular recomendaciones, vigilar el respeto de los derechos humanos y propiciar espacios de diálogo entre las partes con el fin de avanzar hacia soluciones pacíficas y conformes al derecho. En el contexto del conflicto colombiano, la ONU ha exhortado a los actores involucrados a cesar la violencia y a respetar los estándares internacionales de derechos humanos, lo que evidencia su papel como instancia de vigilancia y mediación en escenarios de crisis. Asimismo, instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las comisiones regionales pueden intervenir cuando se advierten violaciones sistemáticas que requieran un análisis y seguimiento más profundo.

La supervisión internacional no solo incentiva el cumplimiento de las normas, sino que también fortalece la legitimidad del Derecho Internacional y su capacidad de incidir en la realidad. Al documentar abusos, elaborar informes y promover acciones diplomáticas, estos órganos contribuyen a que los principios generales del derecho no permanezcan en el plano teórico, sino que se traduzcan en mecanismos concretos de protección y en avances efectivos para la resolución de conflictos.

CONCLUSIÓN

El análisis del caso entre Colombia y Venezuela demuestra que los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del Derecho Internacional no son elementos aislados, sino componentes interdependientes que estructuran el orden jurídico global. La soberanía estatal, aunque continúa siendo el pilar central del sistema internacional, no es absoluta, sino que se encuentra limitada por obligaciones jurídicas que exigen cooperación, buena fe y respeto a los derechos humanos.

La presencia del ELN en la zona fronteriza evidencia los desafíos contemporáneos que enfrentan los Estados cuando actores no estatales operan en contextos

transnacionales. En este escenario, la responsabilidad internacional no depende únicamente de la existencia de un tratado específico, sino también de la práctica consolidada y de los principios que obligan a los Estados a no permitir que su territorio sea utilizado para afectar a otros, así como a proteger a la población civil bajo su jurisdicción.

Asimismo, el papel de los órganos internacionales resulta esencial para supervisar, orientar y reforzar el cumplimiento de estas normas, asegurando que el Derecho Internacional no quede reducido a declaraciones formales, sino que se traduzca en acciones concretas para preservar la paz y la seguridad. En consecuencia, el caso analizado refleja que el respeto a los tratados y a los principios fundamentales no solo constituye una obligación jurídica, sino también una condición indispensable para la estabilidad regional y la protección efectiva de los derechos humanos en el sistema internacional contemporáneo.

REFERENCIAS

- Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>
- Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>
- Del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>
- Goebertus, J. (2025, marzo 26). Colombia: Armed groups batter border region. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2025/03/26/colombia-armed-groups-batter-border-region?>
- Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>
- Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alterno de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

- Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>
- Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.ª ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>
- Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>
- López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>
- López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.ª ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>
- López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.ª ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>
- López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.ª ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

- López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>
- López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>
- López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>
- López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>
- López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. Patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>
- López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>
- López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las*

ciencias políticas (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. Resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

- López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>
- López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>
- López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje (1.ª ed.)*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>
- López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra (1.ª ed.)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>
- Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>
- Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz (1.ª ed., pp. 127–150)*. Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>
- Goebertus, J. (2025, marzo 26). Colombia: Armed groups batter border region. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2025/03/26/colombia-armed-groups-batter-border-region>